

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА

Бабаев Алишер Одилович

преподаватель, Гулистанский государственный университет.
alisherbabayev99@gmail.com

Болбеков Абдухолик Сюундилович

преподаватель, Гулистанский
государственный педагогический институт
bolbekov1969@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10808855>

АННОТАЦИЯ . Современный спорт представляет собой мощную индустрию, включающую особую систему производства спортивных рекордов. В ней задействованы наряду со спортсменами и тренерами менеджеры, спортивные врачи, психологи, научные сотрудники. Средства массовой информации постоянно «раскручивают» широкомасштабные соревнования до уровня главных событий жизни общества. Тем не менее, не следует представлять современный спорт как единый феномен, имеющий одну цель, функции и общие закономерности развития. Современный спорт многолик и разнообразен. В систему спорта входят такие его разновидности, как массовый, детско-юношеский, школьный, студенческий спорт решающие задачи оздоровления и формирования спортивной культуры подрастающего поколения. Спорт высших достижений (олимпийский и профессиональный спорт) направлен на достижение высоких спортивных результатов и побед. Эти разновидности объединяют общие функции: зрелищная, политическая, экономическая. Спорт высших достижений транслирует особый образец стиля жизни, путь достижения успеха, демонстрирует высокую спортивную технику, умение обыграть соперника. Для многих зрителей эта модель становится эталоном для подражания не только в спорте, но и в других сферах жизнедеятельности. Однако спорт высших достижений породил большое количество противоречий, которые не позволяют современному спорту позитивно развиваться, зачастую дискредитируют его и формируют негативное отношение людей, особенно родителей, к спортивным занятиям. Все чаще общественное мнение оценивает современный спорт как опасную для человека сферу деятельности.

Annotation. Modern sports is a powerful industry that includes a special system for the production of sports records. Along with athletes and coaches, managers, sports doctors, psychologists, and researchers are involved in it. The mass media

constantly "promote" large-scale competitions to the level of the main events in the life of society. Nevertheless, modern sport should not be presented as a single phenomenon with one goal, functions and general patterns of development. Modern sport has many faces and is diverse. The sports system includes such types of sports as mass, youth, school, and student sports, which solve the problems of improving health and forming the sports culture of the younger generation. Top-level sports (Olympic and professional sports) are aimed at achieving high sporting results and victories. These varieties combine common functions: entertainment, political, and economic. The sport of the highest achievements broadcasts a special example of a lifestyle, a way to achieve success, demonstrates high sports technique, the ability to beat an opponent. For many viewers, this model becomes a model to follow, not only in sports, but also in other spheres of life. However, the sport of higher achievements has generated a large number of contradictions that do not allow modern sports to develop positively, often discredit it and form a negative attitude of people, especially parents, to sports activities. Increasingly, public opinion evaluates modern sports as a dangerous field of activity for a person.

Цель исследования: провести социологический анализ противоречий современного спорта и предложить пути их преодоления.

The purpose of the study is to conduct a sociological analysis of the contradictions of modern sports and propose ways to overcome them.

Ключевые слова: современный спорт, спорт высших достижений, олимпийский и профессиональный спорт.

Keywords: modern sports, high-performance sports, Olympic and professional sports.

К наиболее острым противоречиям развития спорта в современном обществе относится миф о том, что спорт - это едва ли не единственный и главный фактор сохранения и укрепления здоровья. Никто не оспаривает профилактического значения занятий физическими упражнениями. Однако необходимо понимать, что это - лишь один из факторов, составляющих здоровый стиль жизни. Кроме занятий спортом на здоровье человека влияют экологическая обстановка, режим и качество питания, наличие вредных привычек, уровень жизни, наследственность и т. д. Поэтому не стоит напрямую связывать состояние здоровья и занятия спортом. Кроме этого, известны трагические случаи, произошедшие с выдающимися молодыми спортсменами из-за травм и высоких спортивных нагрузок. Уже стала привычной картина, когда легкоатлеты,

после прохождения дистанции «замертво» падают на дорожку стадиона или на трассе .

Спорт высших достижений сопряжен с риском и необходимостью воздействия предельно допустимых физических нагрузок на организм. К сожалению, в силу ряда обстоятельств (настроенность на победу любой ценой, прием допинга)

спортсмен переходит грань допустимого и наносит ущерб своему здоровью, а иногда и здоровью соперника.

Однако нельзя запретить человеку заниматься любым видом спорта и познавать возможности собственного организма. Тем более, что зачастую в жизни мы сталкиваемся с ситуациями, когда только полная концентрация сил позволяет нам избежать опасности. И чем больше физических сил у человека, тем с меньшими потерями для здоровья он выходит из трудной ситуации. Спорт помогает моделировать проблемные ситуации и находить пути выхода из них. Поэтому каждый человек должен решать, к какому уровню спортивных достижений ему стремиться.

Разрешить противоречие, связанное со спортом и здоровьем спортсмена, можно путем совершенствования спортивного инвентаря, правил соревнований, улучшения материально-технического оснащения спортивных баз, профилактики здоровья, медицинского контроля за здоровьем спортсменов, а также повышения качества профессиональной подготовки тренерского состава. Однако пока проблема «спорт и здоровье» остается неразрешенной.

Следующее противоречие в сфере спорта высших достижений состоит в том, что многие виды спорта стали стремительно «молодеть». Рекордных результатов добиваются подростки, почти дети, например, в таких видах спорта, как художественная и спортивная гимнастика, В других видах спорта возраст победителей также имеет заметную тенденцию к снижению

(М. Насриддинова, Е.Нолмурод. Ю. Линицкая добились высших результатов в 15 лет). Понятно, что и юные спортсмены могут побеждать на соревнованиях самого высокого ранга. Однако суть проблемы в том, что идет форсированная подготовка юного спортсмена без учета возрастных показателей его развития.

Усугубляет эту проблему наличие системы отбора талантливых детей, когда подбирается не спорт для ребенка, а ребенок для спорта. Селекционный отбор является серьезным психологическим стрессом для

многих детей и родителей, что зачастую навсегда отталкивает ребенка от занятий спортом. Использование специальных технологий, «отработанных» на взрослом контингенте, без адаптации их к методике детско-юношеского спорта приводит к преждевременной «накачке» юного спортсмена, и о спортивном долголетии не может быть и речи. Это противоречие в сфере детско-юношеского спорта в конечном итоге искажает сущность спорта, калечит спортсменов физически и нравственно.

Еще одно противоречие, серьезно подрывающее основы спорта, порождено системой договорных побед, которые организуются в гостиничных номерах судей, в кабинетах управленцев, т. е. вдалеке от спортивных залов, площадок, полей. Вытеснение фактора соревновательности приобрело значительные масштабы, особенно в игровых видах спорта. По данным исследователей, немалое число матчей футбольных и хоккейных чемпионатов заранее бывают «проданы». Это, конечно, сказывается на нравственных устоях спортсменов, а также на зрелищности спорта. Поэтому мы нередко видим полупустые трибуны и разочарованных болельщиков.

В профессиональном спорте, как и в шоу-бизнесе, «крутятся» большие деньги. Но борьба за «чистоту» спорта, безусловно, должна вестись.

Не менее сложная ситуация складывается в фармакологической службе спорта. Использование допингов, начавшееся еще в 1970-1980-е гг., распространилось во всех видах спорта. Проблема допинга неоднозначно воспринимается в обществе. Конечно, таким образом спорт выигрывает в зрелищности, но гораздо больше проигрывает в гуманности. Ведь при условии применения допинга

речь не идет о выявлении сильнейшего, в данном случае идет борьба между медиками и фармакологами, которые могут наиболее удачно «накачать» спортсмена. В настоящее время разрешить эту проблему вряд ли возможно, поскольку в современном спорте тенденции завоевания победы любой ценой лишь усиливаются и развиваются.

Допинг - не частная практика спортивных врачей, а хорошо продуманная система научно методического и медицинского сопровождения.

В то же время не вызывает сомнения тот факт, что современный спортсмен испытывает колоссальные тренировочные нагрузки и его организм не в состоянии быстро восстановиться без помощи фармакологических средств. Если не использовать поддерживающие

препараты, спортсмен будет не в силах тренироваться в современных объемах и заданных режимах интенсивности, а негативные последствия нагрузок приведут к патологическим изменениям в его организме и психике. Поэтому спортивные врачи требуют узаконить некоторые фармакологические средства, которые помогут спортсменам справиться с непомерным напряжением и нагрузками, повысят сопротивляемость организма при простудных заболеваниях, повысят болевой порог при лечении спортивных травм. Никто не запрещает людям экстремальных профессий (шахтерам, нефтяникам, космонавтам) восстанавливать работоспособность с помощью фармакологических средств. Тогда почему же профессиональному спортсмену нельзя помочь сократить время восстановления после травмы или непомерных тренировочных нагрузок? Деятельность специально созданных организаций по борьбе с допингом не оправдала надежд: в обществе не стихают допинговые скандалы. Спортсменам, уличенным в приеме допинга, надолго закрывается дорога в большой спорт, их лишают спортивных наград, они становятся в ряд людей, которые отвергаются обществом.

Таким образом, путь решения этих и других социальных противоречий современного спорта в усилении образовательной, научной и культурологической составляющих спортивной деятельности. Становление и интенсивное развитие спортивной культуры могут существенно повысить потенциал современного спорта и формировать позитивное общественное мнение, позволяющее изыскивать новые ресурсы для массового вовлечения людей в спортивное движение.

Использованная литература:

1. О. В. Гончарова. Контрольные нормативные требования физической подготовки спортсменов, издательства Лидер прес Ташкент 2011-264 с.
2. Лубышева, Л. И. Социология физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. И. Лубышева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издат. центр «Академия», 2010. - 272 с. 2014, том 14, № 1
3. З. Г. Гаппаров Спортивная психология. Учебник для студентов факультета физической культуры издательство ООО Мехир дарё Ташкент. 2009.-309с
4. Дорофеев, А. А. Профессиональная компетентность как показатель качества образования / А. А. Дорофеев // Высшее образование в России. - 2005. - № 4. - С. 31-33.

5. Криличевский, В.И. Формирование профессиональной компетентности педагога / В.И. Криличевский, А.В. Голубев // Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур: научный журнал. – 2014. – №2 (25). – С. 60-64.

